

УДК. 632.954:633.11.(575.172)

ИСПЫТАНИЕ ГЕРБИЦИДА СТАРГРАН 75% В.Г. В СМЕСИ С БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ НА ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРОТИВ ОДНОЛЕТНИХ ДВУДОЛЬНЫХ СОРНЯКОВ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Нуруллаев Ф.

*Бакалавр Каракалпакского сельскохозяйственного
института и агротехнологии.*

Сагидуллаев А.

Зав.лаб.Защита растений НПО зерна и риса про.

Аннотация. При распространении на посевах озимой пшеницы преимущественно однолетних двудольных сорняков, применение гербицида Старгран 75% в.г. в смеси с биологически активными веществами обеспечивает хороший эффект, позволяющий снизить засоренность посевов в среднем на 79,8-90,3%. Урожай зерна озимой пшеницы соответственно по вариантам находились в пределах 3,0-31,7 ц/га.

Ключевые слова: озимая пшеница, гербицид, биология, сорняк, эффективность, урожай и.т.д.

Введение. Сельскохозяйственное производство в настоящее время располагает значительным ассортиментом пестицидов в борьбе с вредными объектами при возделывании сельскохозяйственных культур.

В системе защитных мероприятий до последних лет предпочтение отдавалось высокоэффективному химическому методу. Однако, при широком его применении, нарушении регламентов и технологий отмечается развитие устойчивых видов вредных организмов, загрязнение окружающей среды, пищи и кормов, отрицательное влияние на полезную фауну и флору, и человека.

Для уменьшения этих нежелательных явлений внедряются новые прогрессивные методы и средства, включающие организационно-хозяйственные, агротехнические, химические, биологические и другие мероприятия. Защита растений основывается на принципах регулирования численности вредных организмов в агрофитоценозах, удержание ее на хозяйственно безопасном уровне (3).

Объективная экономическая оценка потенциальных потерь урожая, вызываемых сорняками, возможных затрат материально-технических, трудовых ресурсов и экологическая оценка мероприятий позволяют определить наиболее технологические и организационные формы и методы защиты растений. В решение этой глобальной проблемы важное место принадлежит поиску и внедрению новых гербицидов селективно-избирательного действия и способов их применения. Экономическое обоснование их применения будет определяться величиной прибавки урожая зерновых культур.

В этом плане, благоприятные перспективы для борьбы с различными видами сорняков на посевах зерновых культур и сглаживания отрицательных последствий препаратов, открывает применение гербицида Старгран 75% в.г. в смеси с биологически активными веществами.

Поэтому целью настоящей работы являлось изучение действия гербицида Старгран 75% в.г. в смеси с биологически активными веществами на рост, развитие и урожай озимой пшеницы. Реализация цели достигается путем решения следующих задач:

- определить биологическую эффективность послевсходового гербицида Старгран 75% в.г. против однолетних двудольных сорняков в смеси с биологически активными веществами на посевах озимых зерновых культур;
- установить оптимальную норму расхода боковой смеси препаратов;
- изучить влияние смеси на рост и развитие, а также урожайность озимой пшеницы.

Материалы и методы. Полевые, мелкоделяночные исследования по определению биологической эффективности гербицида Старгран 75% в.г. в смеси с биологически активными веществами проводили согласно «Методической указании по государственным испытаниям гербицидов в посевах сельскохозяйственных культур», Ташкент, 1994, по общим вопросам опытного дела руководствовались научными трудами Б.А.Доспехова (1978), А.В.Фисюнова (1984), и Рекомендации по интенсивной технологии возделывания зерновых культур в Узбекистане (1986) и Каракалпакстане (1994).

Испытание гербицида Старгран 75% в.г. в смеси с биологически активными веществами проводили по следующей схеме:

1. Контроль б/о
2. Старгран 75% в.г. – 15 гр/га
3. Старгран 75% в.г. – 15 гр/га + гуми 100 гр/га
4. Старгран 75% в.г. - 15 гр/га + гуми 100 гр/га+Карбомид 5 кг/га

Результаты и обсуждения: Как показали наши исследования при преимущественном засорении посевов озимой пшеницы однолетними двудольными сорняками получено заметная ответная реакция их на действие гербицида Старгран 75% в.г. По визуальным наблюдениям видно, что через 7-10 дней после обработки у многих сорняков зафиксировано искривление основных точек роста и нарушения синтеза хлорофилла, выраженные в изменении окраски листа от темно-зеленого до светло-зеленого с желтоватым налетом. В дальнейшем у таких растений наблюдалось отмирание основных точек роста, что привело к гибели. Результаты учета проведенных через 15, 30 и 60 дней после обработки свидетельствует о том, что более чувствительными к гербицидному действию Старгран 75% в.г. оказались такие растения как марь белая, пастушья сумка, дискурайне Софьи. Подсчет численности сорняков через 60 дней после обработки гербицидом Старгран 75% в.г. показал, что количество погибших сорняков в зависимости от применяемых доз колебались в пределах 79,8-90,3%. В дальнейшем гербицидное действие препарата оставалось без изменения.

Таким образом, гербицид Старгран 75% в.г. в борьбе против однолетних двудольных сорняков в зависимости от применяемых смесей занимает положение выше среднего уровня эффективности. В тоже время подавляющая часть однолетних двудольных сорняков оказались чувствительными к гербицидному действию препарата .

Визуальные наблюдения за ростом и развитием растений озимой пшеницы, а также биометрический анализ урожая зерна показали, что гербицид Старгран 75% в.г. не оказывает токсического действия на культуру. Более того из-за уменьшения количества сорняков и конкурентоспособности за питательные вещества, света и влагу, способствовало лучшему росту и развитию, а также повышению урожайности озимой пшеницы против контроля без обработки (табл.1.).

Влияние гербицида Старгран 75% в.г. в смеси с биологически активными веществами на рост и развитие, а также урожай озимой пшеницы в условиях Республики Каракалпакстан.

№	Варианты	Норма расхода, гр/га, л/га, кг/га	Количество растений на 1 м ² /шт	Высота растений, см	Длина колоса, см	Количество зерен на 1 колос, шт	Масса 1000 зерен, гр	Биологическая эффективность %	Урожай, ц/га	Прибавка	
										ц/га	%
1	Контроль б/о	-	250,0	91,0	10,2	35,0	33,0	-	28,8	-	-
2	Старгран 75% в.г. (st)	15 гр	250,2	92,3	10,4	35,2	34,1	79,8	30,0	1,2	4,1
3	Старгран 75% в.г. + гуми	15гр+100 гр	253,1	92,0	10,2	35,3	34,2	86,1	30,5	1,7	5,9
4	Старгран 75% в.г.+гуми+Карбомид	15+100+5 кг	256,0	91,0	10,0	36,0	34,2	90,3	31,7	2,9	10,0

Таким образом, при распространении на посевах озимой пшеницы преимущественно однолетних двудольных сорняков, применение препарата Старгран 75% в.г. в смеси с биологически активными веществами обеспечивает хороший эффект, позволяющий снизить засоренность посевов в среднем на 79,8-90,3%. Урожай зерна озимой пшеницы соответственно по вариантам находились в пределах 30,0-31,7 ц/га. Применение биологически активных веществ в смеси с гербицидом Старгран положительно влияет на сглаживание гербицидного действия препарата.

Литература.

1. Ченкин А.Ф.
Черносос В.А. и др .- «Справочник агронома по защите растений», М .Агропромиздат, 1990.
2. Фисюнов А.В. -«Сорные растения», М.Колос, 1984.
3. Ковтун И.И. -«Оптимизация условия возделывания озимой пшеницы по интенсивной технологии», Ленинград, 1980.
4. Госхимкомиссия РУз «Методические указания по Государственному испытанию гербицидов в посевах сельхоз культур», Ташкент 1994.
5. Доспехов Б.А. «Методика опытного дела» М. 1978.